

DESAFIOS DA APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006) EM RELAÇÃO A VIOLÊNCIA PATRIMONIAL CONTRA A MULHER

CHALLENGES IN THE APPLICABILITY OF THE MARIA DA PENHA LAW (LAW Nº 11.340/2006) IN RELATION TO PROPERTY VIOLENCE AGAINST WOMEN

Denner Levy Matos Dos Santos¹
Layne Leorne Mendes Junior²

Resumo: A análise da violência doméstica contra a mulher no âmbito patrimonial é um crime que precisa ser ensinado e conscientizado a sociedade pelo fato de ainda ser visto como algo silencioso e suas medidas aplicáveis desconhecidas, sendo que é um crime muito recorrente e sempre existem vítimas incluindo mães, esposas, além de mulheres idosas. Sendo necessário um estudo e pesquisa mais aprofundado dos casos de violência patrimonial que acontecem com base na definição que se encontra na Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006) para que possa haver uma real identificação da quantidade de crimes desse tipo que acontecem e onde acontecem para assim combatê-lo com êxito. O presente trabalho tem por objetivo retratar através da definição em lei e também de dados concretos a realidade desse crime que com o passar dos anos foi sendo observada com mais veemência ao perceber-se por parte não só da população que tem compreendido de fato a definição desse tipo de violência, mas também por parte das autoridades e poderes constituídos que nos últimos anos têm tomado iniciativas para combater essa forma de violência contra a mulher. O tipo de pesquisa utilizada é a descritiva em face aos objetivos, ainda se utilizou da revisão bibliográfica e documental com abordagem qualitativa do fenômeno para sua análise, além do método dialético.

Com o conhecimento em relação ao conceito da citada violência e do que está expressamente estabelecido em lei observa-se as medidas a serem aplicadas referente a essa situação como medidas protetivas de urgência para defender a mulher, por isso o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário têm se posicionado constantemente através de ações políticas públicas de conscientização.

Palavra-chave: Violência contra a mulher; Violência patrimonial; Ações Políticas; Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006)

Abstract: The analysis of domestic violence against women in the realm of property is a crime that needs to be taught and made society aware of, because it is still seen as something silent and its applicable measures unknown, and it is a very recurrent crime and there are always victims including mothers, wives, as well as elderly women. There is a need for a more in-depth study and research into cases of property violence based on the definition in the Maria da Penha Law (No. 11.340/2006) so that there can be a real identification of the number of crimes of this type that occur and where they occur in order to combat them successfully. The aim of this work is to portray the reality of this crime through the definition in the law and also through concrete data, which over the years has been observed more vehemently as not only the population has understood the definition of this type of violence, but also the authorities and powers that have taken initiatives in recent years to combat this form of violence against women. The type of research used is descriptive in view of the objectives, and also used a bibliographical and documentary review with a qualitative approach to the phenomenon for its analysis, as well as the dialectical method. With knowledge of the concept of this violence and what is expressly established in law, we can see the measures to be applied in this situation, such as emergency protective measures to defend women, which is why the executive, legislative and judicial branches have constantly positioned themselves through public policy actions to raise awareness.

Keyword: Violence against women; Property violence; Political actions; Maria da Penha Law (nº 11.340/2006)

¹ Bacharel ou Licenciado do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: dennerlevy1@hotmail.com

² Orientador do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: leorne@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Noutro tempo, antes da Lei Maria da Penha entrar em vigor no país, milhares de mulheres e familiares destas sofreram por causa de um sistema jurídico omissivo e retrógrado, que possibilitava impunidade aos agressores, fazendo com que tal violência se tornasse um ciclo repetitivo, pois não havia instrumentos legais que possibilitavam a apuração e punição adequada, da mesma maneira que impedia a proteção imediata das vítimas.

O conceito de gênero demonstra que os papéis designados às mulheres e aos homens, sedimentados ao longo da história e reforçados pelo patriarcado e pela dominação masculina, levam a relações violentas entre os sexos. Ou seja, o emprego da violência nesse caso provém de um processo histórico de estereotipagem dos indivíduos e de suas categorias sociais (ZANATTA; SCHNEIDER, 2017, s.p).

Pesquisa sobre violência doméstica, realizada junto a 815 mulheres, em 27 capitais brasileiras, pela Subsecretaria de Pesquisa e Opinião Pública, no ano de 2005, constatou que 33% já havia sofrido Violência Sexual; 29% Física; 18% Moral; 17% Psicológica e 1% Patrimonial (SEPO, 2005).

Esse baixo valor percentual da violência patrimonial, retratada na pesquisa Nacional, não é, entretanto, a realidade vivenciada pelas pessoas idosas, principalmente mulheres, considerando que estudos parciais feitos no país mostram que as denúncias dos idosos enfatizam, em primeiro lugar, os abusos econômicos ou a violência patrimonial, como tentativas dos familiares (filhos, cônjuges, genros e noras) de se apoderarem de forma imprópria ou sem consentimento das fontes de renda, da casa ou de outros bens e economias do idoso, além do abandono material cometido contra ele. Em segundo lugar, as agressões físicas e, em terceiro, a recusa dos familiares em dar-lhes proteção (SILVA et. al., 2007; FLORENCIO, et. al., 2007).

Segundo a Lei 11.340/2006, compreende-se como patrimônio não apenas os bens de relevância patrimonial e econômico-financeira direta, mas também aqueles que apresentam importância pessoal (objetos de valor efetivo ou de uso pessoal) e profissional, o necessário ao pleno exercício da vida civil e que sejam indispensáveis à digna satisfação das necessidades vitais.

Enfim, consiste na recusa do agressor em entregar à vítima seus bens, valores, pertences e documentos, como forma de vingança ou, até mesmo, como um meio de conseguir obrigá-la a permanecer num relacionamento do qual pretende se retirar. Para esse tipo de violência a Lei 11.340/2006 também prevê medidas protetivas que são extremamente relevantes, uma vez que

visam a proteção do patrimônio da mulher, em resposta à violência patrimonial sofrida. No entanto, essas medidas são ainda pouco aplicadas pelos magistrados, devido à baixa procura das vítimas em garantir seus direitos (TANNURI; GAGLIATO, 2012).

Trata-se, portanto, da tutela cautelar civil para proteção dos bens da mulher na sociedade conjugal ou em outras relações com o agressor, podendo o magistrado determinar a aplicação das medidas “de forma incidental, nas ações penais bem como na ação civil indenizatória por ato ilícito” (SOUZA; KÜMPEL, 2008, p. 121).

A violência a Lei 11.340/2006 também prevê medidas protetivas que são extremamente relevantes, uma vez que visam a proteção do patrimônio da mulher, em resposta à violência patrimonial sofrida. No entanto, essas medidas são ainda pouco aplicadas pelos magistrados, devido à baixa procura das vítimas em garantir seus direitos (TANNURI; GAGLIATO, 2012). Trata-se, portanto, da tutela cautelar civil para proteção dos bens da mulher na sociedade conjugal ou em outras relações com o agressor, podendo o magistrado determinar a aplicação das medidas “de forma incidental, nas ações penais bem como na ação civil indenizatória por ato ilícito” (SOUZA; KÜMPEL, 2008, p. 121)

Para o presente trabalho realizou-se uma pesquisa bibliográfica. A definição de pesquisa bibliográfica remete ao levantamento da integral bibliografia publicada em forma de livros, pesquisa, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita (MARCONI, LAKATOS, 1992). Trata-se de pesquisa exploratória já que a investigação do problema é que norteia a pesquisa, sendo necessário seu aprofundamento. Visando cumprir os objetivos incluindo o geral e os específicos foi utilizada a pesquisa qualitativa. O método utilizado foi o dialético pois apresenta visões diferentes da doutrina sobre o mesmo ponto que se contrapõe para após ser analisado e haver uma ponderação.

2. CONCEITOS DE VIOLÊNCIA PATRIMONIAL

2.1 Conceito Patrimonial

Em se tratando de Violência Patrimonial, definida do inciso IV do art. 7º da LEI 11.340/2006, é vista como: “[...] qualquer ato que implique retenção, subtração, destruição parcial ou total de bens, valores, documentos, direitos e recursos econômicos sobre os quais a vítima possua titularidade”.

Neste aspecto, entende-se que a forma patrimonial é condicionada a três condutas, quais

sejam: subtrair, destruir e reter. Por subtrair, pode-se conceituar como sendo o cônjuge ou companheiro que subtrai recôndito valores em posse da mulher, ou a parte que lhe cabia dos bens comuns, tanto alienando automóveis, móveis da casa ou até mesmo animais de estimação. Por vezes, a subtração ocorre meramente com o intuito de causar dissabor à companheira como se o valor do bem subtraído fosse deixado de lado.

Quanto a de destruir, há tanto a destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho e documentos pessoais. Esta conduta está associada ao crime de dano, presente no artigo 163 do Código Penal (1940, s.p) que leciona: Se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável ou explosiva, ou ainda por motivo egoístico (como é o caso do ciúme excessivo), tem-se o crime de dano qualificado, cuja pena passa a ser de detenção, de 6 meses a 3 anos.

2.2 Conceito no Código Penal

Via de regra, o crime de dano só irá proceder mediante a queixa da vítima, sendo, portanto, ação penal privada. No caso acima, se possuir violência ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável ou explosiva, a ação penal passa a ser a pública incondicionada.

Desse modo, temos a conduta de reter bens, e até mesmo valores, dependendo da sua natureza típica do seu tipo penal correspondente, qual sendo a apropriação indébita, prevista no artigo 168 do Código Penal. Pode-se conceituar esta ação como a retenção de bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as necessidades do cônjuge ou companheiro, sendo assim condutas criminosas.

Pode-se dar o exemplo do cônjuge que recebe integralmente o valor do aluguel de um imóvel que pertence à sua esposa, o cônjuge ou companheiro alimentante, mesmo dispondo de recursos econômicos, acaba adotando subterfúgios para não pagar ou retardar pagamento de verba alimentar, retendo ou se apropriando de valores que pertencem à mulher.

2.3 Conceito na Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006)

Nos casos de violência doméstica na forma patrimonial, poderá ser aplicada a Lei Maria da Penha nas situações em que o Código Penal não concede a “imunidade absoluta” e havendo somente a imunidade relativa, contando que a vítima faça representação junto ao órgão competente.

Lei Maria da Penha reconhece como violência patrimonial o ato de “subtrair” objetos da mulher, o que nada mais é do que furto. Assim, se subtrair para si coisa alheia móvel configura o delito de furto, mas, quando a vítima é mulher com quem o agente mantém relação de ordem afetiva, não se pode mais reconhecer a possibilidade de isenção de pena. O mesmo se diga com relação à apropriação indébita e ao delito de dano (LOCKS, 2009, p. 67). Portanto, a interpretação jurisprudencial mais conservadora ainda vigente no ordenamento jurídico brasileiro não recepcionou a tese de que os artigos 181 e 182 do Código Penal teriam sido derogados pela 11.340/06, como no sentido de eles serem inaplicáveis aos crimes de violência doméstica e familiar. O Superior Tribunal de Justiça ainda vem decidindo que tais dispositivos não foram afastados pela Lei Maria da Penha.

2.4 A imunidade em relação ao patrimônio

A forma patrimonial da violência doméstica, é encontrada no Código Penal, nas formas de crimes contra o patrimônio, como: furto, roubo, dano, dentre outros. nesses casos, há a possibilidade de existir isenções de penas para crimes praticados desta forma, como a “escusa absolutória” prevista no artigo 181: Art. 181 – É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo: I – do cônjuge, na Constância da sociedade conjugal; II – de ascendentes ou descendentes, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural (BRASIL, 1940, s.p).

De mais a mais, abarca neste sentido a imunidade prevista no artigo 182 do mesmo código para crimes cometidos contra a mulher no âmbito patrimonial: Art. 182 – Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo: I – do cônjuge desquitado ou judicialmente separado; II – de irmão, legítimo ou ilegítimo; III – de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita (BRASIL, 1940, s.p).

3 MEDIDAS A SEREM APLICADAS EM COMBATE À VIOLÊNCIA PATRIMONIAL

3.1 Da Lei Maria da Penha (Lei nº11.340)

A Lei 11.340/06, prevê uma série de ações que não dependem da instauração de ação penal, podendo ser postuladas no juízo cível, ou para a autoridade policial, então receberá a “notitia criminis” que, por lei, estará obrigada a remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência.

As medidas previstas no artigo 24 da Lei n.º 11.340/2006 são as seguintes: I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida; II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida (BRASIL,2006).

Especificamente quanto ao inciso I, trata-se de bens furtados, roubados, apropriados ou obtidos ilicitamente. Sendo a vítima mulher que mantém com o autor da infração vínculo de natureza familiar, não se aplicam as imunidades absolutas ou relativas previstas nos artigos 181 e 182 do Código Penal e o agressor estará submetido a processo criminal, com a agravante prevista no artigo 619, II, f, do Código Penal (TANNURI; GAGLIATO, 2012).

Caso o juiz não vislumbre justificativa suficiente para a concessão da medida, que inclui a busca e apreensão de bens, poderá determinar o arrolamento dos bens, a fim de preservar o patrimônio e evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação à ofendida (SOUZA; KÜMPEL, 2008). As medidas protetivas citadas são fundamentais para proteger a mulher, principalmente, contra a violência patrimonial, mas não deixam de se relacionar às outras formas de violência sofrida e deverão ser aplicadas pelo magistrado, se necessário, em conjunto com outras medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2006. Segundo Cunha e Pinto (2008 p. 21) “(...) esta forma de violência [a patrimonial] (...) raramente se apresenta separada das demais, servindo, quase sempre, como meio para agredir, física ou psicologicamente, a vítima.”

3.2 Aplicabilidade das medidas

No ano de 2016, segundo o Conselho Nacional de Justiça, houve a expedição de 195.038.217 medidas protetivas. Ademais, para a expedição das medidas protetivas não é necessária a oitiva das partes ou manifestação do Ministério Público, a possibilidade de isolamento ou cumulação na aplicação; e a substituição de medidas de acordo com o andamento processual visando a eficaz proteção da vítima (BIANCHINI, 2018, s.p).

De tal modo, a lei prevê que o agressor tenha obrigações, sendo este afastado do lar da vítima e na maioria das vezes de sua residência, podendo ser proibido de entrar em contato com a ofendida e também medidas que asseguram a sua proteção. Há de ressaltar que as medidas protetivas de urgência poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, e se mostrando ineficientes, podem ser substituídas por outras de maior eficácia, se os direitos da

mulher forem ameaçados ou violados.

Didier Jr. e Oliveira (2008, p.12): “A despeito de se exigir a provocação do Ministério Público ou da ofendida para que o juiz possa conceder as medidas protetivas de urgência (art. 19), não está o magistrado adstrito ao pedido. Desse modo, pode conceder medida diversa daquela pleiteada. Isso se revela ainda mais evidente nos casos em que a medida é requerida diretamente pela ofendida, que muitas vezes desconhece os seus direitos e a proteção que lhe é garantida pela lei.”

Essa assertiva tem assento na própria Lei Maria da Penha, que, no seu art. 22, § 4º, determina que se aplique, no que couber, o caput do art. 461 do CPC. O referido dispositivo, por sua vez, determina que o juiz conceda a tutela específica dos deveres de fazer e de não fazer ou assegure o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Com isso, quer dizer que o magistrado está autorizado a conceder medida diversa daquela pleiteada, sem ofensa ao princípio da congruência objetiva, desde que isso seja necessário para a tutela do bem da vida que se pretende alcançar (DIDIER JR; OLIVEIRA, 2008, p. 12).

De modo geral, o rol de medidas protetivas da Lei Maria da Penha não é exaustivo podendo, caso entenda o Juiz, denominar outras medidas de proteção patrimonial da mulher se assim entender, devendo o magistrado proferir a decisão com os critérios adotados.

4.AÇÕES POLÍTICAS NO COMBATE À VIOLÊNCIA PATRIMONIAL CONTRA A MULHER

4.1 Em âmbito geral

Uma das formas apresentadas pelo poder público para combater a incidência de lesões contra mulheres no âmbito doméstico tem sido a adoção de métodos de conscientização e divulgação da lei que tutela direitos das mulheres contra a agressão. Neste sentido, em agosto de 2018, em face dos doze anos da instituição da Lei Maria da Penha, propagaram-se campanhas informativas e de conscientização, visando combater a violência contra a mulher, dentre elas a patrimonial. Isto demonstra uma maior visibilidade para a questão, que até então não é popularmente conhecida como as demais condutas abarcadas pelo Diploma, devido à sutileza que envolve o tipo e a falta de divulgação.

Um exemplo de trabalho educativo para fortalecimento da aplicação da lei, é o do Informativo Compromisso e Atitude, uma publicação produzida de forma impressa e eletrônica, cujo objetivo é divulgar propostas e ações do Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha,

este informativo tem como principal parceria o Poder Público, nas figuras do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Ministério da Justiça e da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e o Ministério da Justiça – Governo Federal.

O Informativo é bastante completo, inclusive possuindo seções destinadas à dados sobre violência moral e psicológica, violência sexual e feminicídio, entretanto, nele não há informações destacadas sobre a violência patrimonial.

Além das questões legais que envolvem a aplicação da Lei 11.340/06, vale destacar que o Governo Federal, tem realizado ações como diversas campanhas e criou o núcleo de combate à violência e tramita no Congresso o projeto para criar o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (JANUARY JÚNIOR, 2019). Percebe-se que tanto legislativo, executivo e judiciário têm trabalhado na implementação de políticas de prevenção e combate à violência contra a mulher, das quais algumas serão tratadas neste trabalho, iniciando-se pelo Poder Legislativo.

4.2 Poder Executivo

O Poder Executivo, em 27 de novembro de 2018, assinou um decreto presidencial que criou o Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica. Uma das facetas deste decreto foi também a criação do Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres. À época o Presidente Michel Temer declarou: Essas iniciativas, naturalmente, apontam na mesma direção, que é de uma política abrangente que, a um só tempo, traga punição rigorosa ao agressor e prevenção eficaz contra a violência [e que] A violência contra a mulher não conhece estrato social, não conhece idade e não conhece região do país (NETTO, 2018, online).

Este Decreto nº 9.586/2018 institui o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres (SINAPOM): norteado pelos princípios “da universalidade, da integralidade, da gratuidade, da equidade e da transversalidade, consideradas as especificidades, as diversidades, a intersectorialidade e a regionalidade” (Art. 2º); estabelece a atualização e o fortalecimento do Plano Nacional de Políticas para Mulheres (PNPM), “em conjunto com os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e a sociedade civil, com a participação prioritária de mulheres em todas as etapas dos processos” (Art. 3º, IV); e cria o Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher (PNaViD) (Art. 6º).

Além das formas implícitas de incidência nas questões patrimoniais da mulher, visto que quando se fala em violência contra a mulher no âmbito das relações socioafetivas, há que

se destacar que os dispositivos também englobam a violência patrimonial, existem também o combate e prevenção explícitos à violência patrimonial.

Alguns dos objetivos do Pnavid, previstos no artigo 9º, do Decreto 9.586/2018, incidem diretamente sobre as questões que envolvem a segurança patrimonial da mulher. Nos incisos VIII, IX e X encontram-se a previstos, respectivamente, acesso a direitos econômicos; implementação de formas de independência financeira para as mulheres; e promoção de capacitação profissional para mulheres em situação de violência doméstica.

De mais a mais, outros incisos do mesmo artigo objetivam disseminar informações e conhecimento sobre a violência doméstica, para aumentar a sensibilização da população; descentralizar e compartilhar informações na rede de atendimento; a sistematização de informações e conhecimento; aperfeiçoamento de conhecimentos sobre a temática; criação de instrumentos para o monitoramento dos dados estatísticos sobre a violência doméstica contra a mulher (DECRETO Nº 9.586/2018, Art. 9º, II, III, XV-XVII).

Neste sentido, nota-se que o Poder Executivo, visa combater o quadro de insegurança patrimonial no qual mulheres vítimas de violência familiar e doméstica encontram-se. Sendo que, nas medidas previstas encontram-se o acesso à informação e conhecimento e à rede de atendimento e apoio às vítimas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando se iniciou o trabalho de pesquisa verificou-se um desafio pelo fato do tema colocado em questão apesar de ser muito recorrente, não ser o mesmo repercutido na sua forma real, tendo em vista que ele é chamado de “crime silencioso”, a violência patrimonial contra a mulher por carregar em sua definição legal expressões como reter, subtrair, destruir, tem semelhança com definições de crimes que se encontram no código penal brasileiro, como apropriação indébita, furto e dano, respectivamente. Mas pelo fato de ser um crime contra a mulher nos casos de violência doméstica poderá ter a aplicação da Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006).

Essa determinada lei referida acima prevê uma série de iniciativas para combater este tipo de violência contra a mulher em seus artigos, que conseqüentemente citam as ações das devidas autoridades para atuar sanando a violência patrimonial através da imposição de punições para os criminosos praticantes desse delito. Esse determinado tipo de violência encontra-se no Código Penal nas formas de crimes patrimoniais.

Diante disso vê-se um posicionamento sólido por parte das autoridades políticas para o

combate da violência doméstica contra a mulher no âmbito patrimonial para fazer valer a aplicabilidade das normas, medidas e punições previstas em lei. Esse posicionamento dá-se através de Planos, como Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica e através dele aconteceu a criação do Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres, ações do Poder Executivo.

Pelo fato de a violência patrimonial estar repercutindo de uma forma ainda mais veemente e incisiva a iniciativa por parte da população tem dado um incentivo e uma determinada pressão para que os parlamentares se posicionem em benefício às mulheres, assim não só a violência patrimonial, mas também a violência sexual, psicológica, moral e física.

REFERÊNCIAS

AVENA, Norberto. Processo penal. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020.

BIANCHINI, Alice. Lei Maria da Penha: Lei n. 11.340/2006: Aspectos assistenciais, protetivos e criminais da violência de gênero. Coleção Saberes Monográficos. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Novo tratado de responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

BRANDÃO, Marcelo. Lei permite medidas emergenciais a mulheres vítimas de violência. Novas regras foram sancionadas pelo presidente Bolsonaro. In: EBC, Agência Brasil. Brasília, 2019.

BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm.

BRASIL. RHC 42.918/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 14/08/2014.

CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência doméstica: Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), comentado artigo por artigo. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22208343/habeas-corpus-hc-181772-sp-2010-0146805-4-stj/inteiro-teor-22208344>>.

BRASIL. Decreto nº 9.586 de 27 de novembro de 2018. Institui o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres e o Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica. Brasília, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9586.htm. Acesso em: 22 maio 2019.

DIAS, M. B. A lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

DELMANTO, Roberto. Liberdade e prisão no processo penal - as modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. ISBN 9788553612956. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553612956/>. Acesso em: 06 mai. 2022.

DIDIER JUNIOR, Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos Processuais Cíveis da Lei Maria da Penha (Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher). Artigo publicado na Revista Magister de Direito das Famílias e Sucessões nº 4 - Jun/Jul de 2008.

DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.117.

DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael. Aspectos processuais cíveis da Lei Maria da Penha (violência doméstica e familiar contra a mulher). Disponível em: <http://www.evocati.com.br/evocati/artigos.wsp?tmp_codartigo=449>. Acesso em: 20 out.2015.

FLORÊNCIO, M.V. D. L.; FERREIRA FILHA, M. de O.; SÁ, L. D. A violência contra o idoso: dimensão ética e política de uma problemática em ascensão. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 9, n. 3, p. 847 – 857, 2007.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: responsabilidade civil, v. 3. ed. 16 rev. e atual. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

FLORÊNCIO, M.V. D. L.; FERREIRA FILHA, M. de O.; SÁ, L. D. A violência contra o idoso: dimensão ética e política de uma problemática em ascensão. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 9, n. 3, p. 847 – 857, 2007.

BRASIL. Informativo Compromisso e Atitude: Lei Maria da Penha, a lei é mais forte. In: Informativo Compromisso e Atitude, (201[?]). Disponível em: <http://www.compromissoeatitude.org.br/>. Acesso em: 14 out. 2108.

JANUARY JÚNIOR. Combate à violência contra a mulher poderá receber verba de Fundo de Segurança Pública. In: Câmara dos Deputados, 2019. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/574267-COMBATE-A-VIOLENCIA-CONTRA-A-MULHER-PODERA-RECEBER-VERBA-DE-FUNDO-DE-SEGURANCA-PUBLICA.html>>. Acesso em: 18 maio 2019.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm>.

LOCKS, Bárbara Bressan Sônego. Lei Maria da Penha. Trabalho de monografia apresentado a Universidade do sul de Santa Catarina, SC 2009. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/312268951_Aplicabilidade_da_Lei_Maria_da_Penha_e_seus_Principais_Aspectos>. Acesso em: 28 nov. 2020.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Editora Atlas, 1992. 4a ed. p.43 e 44.

MADALENO, Rolf. Direito de família. 8. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

PRADO, Sergio Malta. Da teoria do diálogo das fontes. In: Migalhas, 2013. Disponível em:

SILVA, L. L.; COELHO, E. B. S.; CAPONI, S. N. C. Violência silenciosa: violência psicológica como condição da violência física doméstica. Interface, v. 11, n. 21, p. 93-103, 2007.

SEPO – Relatório de Pesquisa: Violência Doméstica Contra a Mulher. Brasília: Subsecretária de Pesquisa e Opinião Pública, 2005.

SOUZA, L. A. de; KUMPEL, V. F., Violência doméstica e familiar contra a mulher: Lei 11.340/2006, 2. ed., São Paulo: Método, 2008.

BRASIL. Violência doméstica e familiar contra a mulher – 2015. Instituto de Pesquisa Data Senado. Secretaria de Transparência